

CERTIFICATE

OF ACHIVEMENT

this cetificate is proudly presented to

NEW INNOVATION IN NATIONAL EDUCATION

JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Xayitmurodov Ravshan Ergash o`g`li

ICHKI ISHLAR ORGANLARINI XALQ MANFAATLARIGA XIZMAT

QILADIGAN IJTIMOYIY TUZILMAGA AYLANTIRILADI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

YANVAR/ 2023

